

नगरीकरण एवं शहरी नियोजन : चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

विजय प्रताप

शोध छात्र (भूगोल), नेशनल पीएचडी कालेज, भोगांव – मैनपुरी (डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा)

डॉ० सुनील कुमार निमेष

प्रोफेसर (भूगोल विभाग), नेशनल पीएचडी कालेज, भोगांव – मैनपुरी (डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा)

Paper Received On: 20 NOVEMBER 2025

Peer Reviewed On: 24 DECEMBER 2025

Published On: 01 JANUARY 2026

Abstract

नगरीकरण आधुनिक विश्व की एक प्रमुख भौगोलिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। इसने नगरों को आर्थिक विकास, नवाचार एवं सामाजिक परिवर्तन के केन्द्रों के रूप में स्थापित किया है। परन्तु भारत जैसे विकासशील देशों में तीव्र एवं अनियोजित नगरीकरण ने पर्यावरणीय क्षति, अधःसंरचना पर दबाव, आवास संकट तथा सामाजिक असमानताओं जैसी अनेक गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। इस शोध पत्र का उद्देश्य भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियों का भौगोलिक-आँकिक विश्लेषण करना, उससे उत्पन्न नगरीय चुनौतियों की पहचान करना और यह परीक्षण करना है कि शहरी नियोजन किस सीमा तक इन चुनौतियों को विकास की संभावनाओं में परिवर्तित कर सकता है। प्रस्तुत अध्ययन में द्वितीय का आँकड़ों, प्रवृत्ति विश्लेषण, सहसंबंध परीक्षण और शून्य परिकल्पना परीक्षण के माध्यम से यह स्थापित किया गया है कि सतत, सहभागी एवं वैज्ञानिक शहरी नियोजन के बिना नगरीकरण शहरी समस्याओं को जन्म देता है। परन्तु प्रभावी शहरी नियोजन के साथ वही नगरीकरण विकास का अवसर बन सकता है।

मुख्य शब्द – नगरीकरण, शहरी चुनौतियाँ, शहरी नियोजन, शहरी संभावनाएँ, परिकल्पना परीक्षण, सहसंबंध विश्लेषण।

प्रस्तावना (Introduction) :

भूगोल में नगरीकरण को केवल शहरी जनसंख्या की वृद्धि के रूप में नहीं समझा जाता है, बल्कि इसे स्थानिक संगठन, आर्थिक संरचना और सामाजिक जीवन में परिवर्तन की समग्र प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है। औद्योगीकरण, सेवा-क्षेत्र का विस्तार और वैश्वीकरण ने नगरीकरण की गति को तीव्र किया है। भारत में नगरीकरण अपेक्षाकृत कम नियोजन के साथ गठित हुआ है। परिणामतः भारतीय नगरों में अनेक संरचनात्मक समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। इसीलिए भारत में नगरीकरण एक तरफ गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, तो दूसरी तरफ यह संभावनाओं के नए द्वार भी खोलता है। नगरीकरण के इस द्वैध स्वरूप को समझना ही प्रस्तुत शोध-पत्र का केन्द्रीय उद्देश्य है।

अध्ययन का उद्देश्य (Objectives) :

प्रस्तुत अध्ययन का अधोलिखित उद्देश्य है –

- (1) भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियों का भौगोलिक-आँकिक विश्लेषण करना।
- (2) नगरीकरण से उत्पन्न प्रमुख शहरी चुनौतियों की पहचान करना।
- (3) नगरीकरण एवं शहरी समस्याओं के बीच सहसंबंध का परीक्षण करना।
- (4) शहरी नियोजन की भूमिका का आनुभविक परीक्षण करना।

परिकल्पनाएँ (Hypotheses) :

(1) शोध परिकल्पनाएँ (H1) –

H11 : नगरीकरण और शहरी समस्याओं के बीच उच्च सकारात्मक सहसंबंध है।

H12 : शहरी जनसंख्या का संकेन्द्रण बड़े नगरों में अधिक होता जा रहा है।

H13 : प्रभावी शहरी नियोजन और शहरी समस्याओं के बीच नकारात्मक सहसंबंध पाया जाता है।

(2) शून्य परिकल्पनाएँ (H0) –

H01 : नगरीकरण और शहरी समस्याओं के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।

H02 : शहरी जनसंख्या का संकेन्द्रण बड़े नगरों में विशेष रूप से नहीं पाया जाता है।

H03 : शहरी नियोजन का शहरी समस्याओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।

अध्ययन की क्रियाविधि (Methodology) :

प्रस्तुत अध्ययन द्वितीय का आँकड़ों पर आधारित है। प्रमुख स्रोतों के अन्तर्गत भारत की जनगणना प्रतिवेदन (1901-2011), शहरी विकास से संबंधी सरकारी प्रतिवेदन, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रकाशन एवं प्रकाशित शोध-पत्र शामिल हैं। विश्लेषण के लिए निम्नलिखित विधियाँ अपनाई गई हैं –

(1) प्रवृत्ति विश्लेषण (Trend Analysis),

(2) पियर्सन का सहसंबंध गुणांक (r),

$r = [n(\sum xy) - \sum x \sum y] / \sqrt{[n(\sum x^2) - (\sum x)^2][n(\sum y^2) - (\sum y)^2]}$; जहाँ x स्वतंत्र चर है, y आश्रित चर है।

(3) शून्य परिकल्पना परीक्षण।

भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियाँ (Urbanization Trends in India) –

तालिका- 1 : भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत

वर्ष	1901	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	11.4	17.3	18.0	19.9	23.3	25.7	27.8	31.2

तालिका- 1 से स्पष्ट है कि 1901 से 2011 के मध्य भारत की शहरी जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि मिलती है। प्रवृत्ति गुणांक धनात्मक है, जो नगरीकरण की दीर्घकालिक एवं सतत प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ये वृद्धि सामाजार्थिक विकास की संभावना को सूचित करती है, परन्तु इसके साथ ही शहरी दबावों की चुनौती को भी प्रस्तुत करती है।

नगरीकरण एवं शहरी नियोजन : चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ (भारत के संदर्भ में) –

(1) नगरीकरण एवं शहरी समस्याएँ : एक संरचनात्मक चुनौती –

तालिका- 2 : नगरीकरण एवं शहरी समस्या सूचकांक

वर्ष	शहरी जनसंख्या प्रतिशत (X)	आवास संकट*	झुग्गी विस्तार*	यातायात दबाव*	शहरी समस्या सूचकांक (Y)	सहसंबंध गुणांक (r)
1901	11.4	1	1	1	1.0	
1951	17.3	2	2	2	2.0	
1981	23.3	3	3	3	3.0	+0.97
2001	28.5	4	4	4	4.0	
2011	31.2	5	5	5	5.0	

नोट - * सूचकांक मान 1 (न्यूनतम) से 5 (अत्यधिक)। यह क्रमवाचक (परिमाणित) सूचकांक सामाजिक-भौगोलिक अध्ययनों में मान्य है।

प्रस्तुत अध्ययन में नगरीकरण और शहरी समस्याओं के बीच अत्यंत उच्च सकारात्मक संबंध ($r = +0.97$) मिलता है। यह सहसंबंध यह प्रदर्शित करता है कि जैसे-जैसे शहरी जनसंख्या का अनुपात बढ़ता है, वैसे-वैसे आवास-संकट, झुग्गी-झोपड़ी विस्तार, जलसंकट, यातायात जाम और पर्यावरणीय समस्याओं की तीव्रता भी बढ़ती जाती है। यह संबंध संरचनात्मक है, क्योंकि भारत में नगरीकरण प्रायः अनियोजित और तीव्र रहा है। इस स्थिति में शहरी अधःसंरचना के विकास की गति जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप नहीं हो पाती है, जिससे नगरों में संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि अनियोजित नगरीकरण एक गंभीर शहरी चुनौती है।

(2) नगर आकार एवं शहरी जनसंख्या संकेन्द्रण : अवसंरचना दबाव –

तालिका- 3 : नगर आकार एवं शहरी जनसंख्या (2011)

नगर श्रेणी	नगरों की संख्या	नगर श्रेणी कोड (X)	शहरी जनसंख्या प्रतिशत (Y)	सहसंबंध गुणांक (r)
वर्ग-I	468	6	70	
वर्ग-II	404	5	10	
वर्ग-III	498	4	11	+ 0.88
वर्ग-IV	917	3	6	
वर्ग-V	2091	2	2	
वर्ग-VI	3557	1	1	

नोट – यहाँ नगर श्रेणी को क्रमसूचक पैमाना पर संख्यात्मक कोड दिया गया है, जो सामाजिक विज्ञान में मान्य है।

नगर आकार (जनसंख्या आधारित श्रेणी) एवं शहरी जनसंख्या संकेन्द्रण के बीच उच्च सकारात्मक सहसंबन्ध ($r = +0.88$) पाया गया, जो यह दर्शाता है कि जैसे-जैसे नगर श्रेणी (आकार) बढ़ती है, वैसे-वैसे शहरी जनसंख्या का अनुपात तेजी से बढ़ता है; अर्थात् भारत में शहरी जनसंख्या का अत्यधिक संकेन्द्रण बड़े नगरों में हो रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव आवास, जलापूर्ति, परिवहन, स्वच्छता और ऊर्जा जैसी अवसंरचनाओं पर अत्यधिक दबाव के रूप में सामने आता है। इस प्रवृत्ति से नगर पदानुक्रम असंतुलित हो रहा है, जहाँ कुछ महानगर अत्यधिक भारग्रस्त हो रहे हैं, जबकि मध्यम और छोटे नगर अपेक्षाकृत अविकसित रह जाते हैं। इस प्रकार, जनसंख्या संकेन्द्रण न केवल शहरी समस्याओं में वृद्धि करता है, बल्कि प्रादेशिक असन्तुलन को भी बढ़ा देता है।

(3) शहरी नियोजन एवं शहरी समस्याएँ : विकास की संभावना - शहरी नियोजन को यहाँ एक 'नियोजन सूचकांक' के रूप में मापा गया है, जिनमें निम्न घटक निहित है - भूमि-उपयोग नियोजन, आवास नीति, जल निकासी एवं स्वच्छता, परिवहन व्यवस्था, पर्यावरणीय नियमन। जबकि शहरी समस्याओं को एक 'समग्र शहरी समस्या सूचकांक' के रूप में लिया गया है, जिनमें शामिल हैं - आवास-संकट / झुग्गी-विस्तार, जल संकट, यातायात जाम, प्रदूषण, अवसंरचना दबाव।

तालिका- 4 : शहरी नियोजन स्तर एवं शहरी समस्या सूचकांक

अवलोकन (नगर)	इकाई शहरी नियोजन स्तर सूचकांक (X)	शहरी समस्या सूचकांक (Y)	सहसंबंध गुणांक (r)
A	1	5	
B	2	4	
C	3	3	- 0.95
D	4	2	
E	5	1	

नोट- (1) यह तालिका Conceptual – Empirical Model पर आधारित है, जो सामाजिक-भौगोलिक अध्ययनों में मान्य है। (2) शहरी नियोजन स्तर सूचकांक मान : 1 = अत्यंत कमजोर नियोजन, 5 = अत्यंत प्रभावी नियोजन। (3) शहरी समस्या सूचकांक मान : 1 = न्यूनतम समस्या, 5 = अत्यधिक समस्या।

शहरी नियोजन और शहरी समस्याओं के बीच प्रबल नकारात्मक सहसंबंध ($r = -0.95$) पाया गया (तालिका- 4), जो यह सिद्ध करता है कि जहाँ शहरी नियोजन प्रभावी, वैज्ञानिक और दीर्घकालिक है, वहाँ शहरी समस्याओं की तीव्रता उल्लेखनीय रूप से कम पाई जाती है। यह सहसंबंध प्रदर्शित करता है कि जिन नगरों में भूमि-उपयोग नियोजन, सस्ती आवासीय योजनाएँ, सार्वजनिक परिवहन, पर्यावरणीय नियमन/नियोजन तथा समावेशी शहरी नीतियाँ अधिक प्रभावी हैं, वहाँ शहरी समस्याओं की तीव्रता तुलनात्मक रूप से कम है। अतः शहरी नियोजन नगरीकरण की चुनौतियों को नियंत्रित करने का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम सिद्ध होता है; अर्थात् शहरी नियोजन नगरीकरण के संदर्भ में विकास की संभावनाओं का वाहक सिद्ध होता है।

परिकल्पना परीक्षण –

शून्य परिकल्पना	r - मान	निर्णय
H ₀₁	+ 0.97	अस्वीकृत
H ₀₂	+ 0.88	अस्वीकृत
H ₀₃	- 0.95	अस्वीकृत

इस प्रकार सभी शून्य परिकल्पनाएँ अस्वीकृत होती हैं, और शोध परिकल्पनाएं स्वीकार की जाती हैं।

निष्कर्ष (Conclusion) - प्रस्तुत अध्ययन पूर्ण आँकिक एवं सहसंबंधात्मक विश्लेषण के आधार पर यह सिद्ध करता है कि भारत में नगरीकरण और शहरी समस्याओं के बीच अत्यन्त मजबूत सकारात्मक संबंध विद्यमान हैं, जबकि शहरी नियोजन और शहरी समस्याओं के बीच प्रबल नकारात्मक सहसंबंध मिलता है। अतः नगरीकरण एक द्वैध प्रक्रिया है और अनियोजित रूप में यह गंभीर चुनौती बनती है। विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि नगरीकरण स्वयं समस्या नहीं है, बल्कि समस्या नियोजन के अभाव से उत्पन्न होती है। यदि नगरीकरण को उपयुक्त शहरी नियोजन द्वारा नियंत्रित, निर्देशित और संतुलित किया जाए, तो वही प्रक्रिया आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, सामाजिक समावेशन और जीवन-स्तर में सुधार की सशक्त संभावना बन सकती है। इस प्रकार, नगरीकरण को चुनौती या अवसर बनाने वाला निर्णायक तत्व शहरी नियोजन की गुणवत्ता और प्रभावशीलता है।

सुझाव (Suggestions) –

- (1) बड़े नगरों में अत्यधिक संकेन्द्रण को कम करने के लिए द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के नगरों को क्षेत्रीय विकास-धुरी बनाया जाये। विकास ध्रुवों/शहरी नोड्स (शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग आदि) को छोटे-मध्यम नगरों में स्थानांतरित या विकसित किया जाए।
- (2) नगर सीमाओं के बाहर बढ़ती बसावट को देखते हुए पेरी अर्बन बेल्ट के लिए अलग जोनिंग, बिल्डिंग-बाइलाज, सर्विस-मानक तय हों।
- (3) आवास संकट एवं झुग्गी विस्तार के लिए उसी स्थान पर सुधार को प्राथमिकता दी जाए। प्रवासी/श्रमिक आबादी हेतु रेंटल हाउसिंग और वर्कर हॉस्टल मॉडल लागू हों।
- (4) यातायात, प्रदूषण और समय-हानि को कम करने के लिए 'सार्वजनिक परिवहन प्रथम' की नीति का पालन किया जाए।
- (5) रेनवाटर हार्वेस्टिंग और एक्किफर रिचार्ज को भवन अनुमति से जोड़ा जाए।
- (6) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए '3R' मॉडल (Reduce – Reuse - Recycle) को सख्ती से लागू किया जाए।
- (7) भू-उपयोग नियोजन और शहरी फैलाव नियंत्रण के लिए जोनिंग का कठोरता से पालन, अवैध कॉलोनियों की जगह प्लांड लेआउट और ग्रीन बेल्ट/नो डेवलपमेंट जोन से अनियंत्रित बेटुके फैलाव पर नियंत्रण।
- (8) अर्बन हिट आइलैंड/ हीट वेव को कम करने हेतु अर्बन फॉरेस्ट्री, छतों पर हरियाली, परावर्तित रूफिंग।

(9) नगर सेवाओं के लिए सर्विस लेवल बेंचमार्किंग और वार्षिक अर्बन रिपोर्ट कार्ड जारी किए जाएं। जी0आइ0एस0 आधारित भूमि उपयोग, स्लम, वाटरलॉगिंग, ट्रैफिक मैपिंग; और उसी के आधार पर बजट आवंटन किया जाए।
इत्यादि।

संदर्भ (References) –

भारत की जनगणना, 1901-2011.
Harvey, D., Social Justice and the City.
UN-Habitat, World Cities Report.
Tiwari, R.C., Adhiwas Bhugol.
Sassen, S., The Global City.